

*Si ringrazia
vivamente per il contributo
alla
Organizzazione:*

LOCMAN
ITALY

RSVP— Associazione Ambiente e Società

E-mail: pres.ambientesocietà@libero.it

Cell. 3356588049—3939193212

Sindacato FLAEI-CISL

Via Salaria, 83 tel. 06844042

Istituto Studi Europei "Alcide De Gasperi"

Tel. 066784262

*Associazione
Ambiente e Società*

In collaborazione con:

*Federazione Lavoratori
Aziende Elettriche Italiane*

*Istituto di Studi Europei
"A. De Gasperi"*

Presso l' Istituto Studi Europei

"A. De Gasperi"

Via Poli, 29 Roma

mercoledì 5 Dicembre 2012

Ore 16.00

Il Ministero dello Sviluppo Economico, si appresta, a valle della consultazione pubblica, a definire la nuova "Strategia Energetica Nazionale" (SEN). La relativa bozza, disponibile sul sito web della nostra Associazione, una volta rivista e definita, alla luce delle osservazioni emerse dal confronto, di cui alla consultazione pubblica, deve essere approvata con Dpcm e sottoposta al Cipe per il via libera definitivo.

La Sen è il diretto derivato dell'Energy Road Map 2050, messa a punto in sede UE, dove la decarbonizzazione del sistema energetico europeo è ritenuto percorso cogente ed imprescindibile per gli Stati membri, anche lì dove siano state rifiutate opzioni come il nucleare e, comunque, dando per scontato che mentre l'Europa decarbonizza, le economie asiatiche e quelle americane non sono soggette ad obblighi a tale riguardo. Pur coscienti delle tutele ambientali a livello globale, un simile approccio, a nostro avviso, può essere foriero di aggravamenti irreversibili della crisi economica in atto e pertanto, merita la massima attenzione e valutazione da parte delle Istituzioni e degli Operatori nazionali nel campo energetico.

PROGRAMMA

Presenta :

Amedeo Scornaienchi

Presidente Associazione Ambiente e Società

Moderà:

Ennio Fano

Esperto in materia Ambientale ed Energia

Introduce:

Rocco Morelli

Direttore Comitato Scientifico Ass.ne Ambiente e Società

Intervengono:

Gianni Pittella

Vice Presidente Vicario Parlamento Europeo

Luca Bellotti

Parlamentare

Leonardo Senni

Min. Sviluppo Economico , Capo D.pto Energia

Fabio Bulgarelli

Responsabile Regolazione Enel S.p.A

Federico Lioy

Ricercatore Istituto per la competitività Area Energia

Giancarlo Bolognini

Presidente NuceM

Emilio Oriboni

Direttore Generale Consorzio Polesine

Paolo D'Ermo

World Energy Council

Conclude:

Carlo De Masi

Segretario Generale FLAEE-CISL